

Original paper

TALABALARDA ANIQ VA TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

© M. F. Yakubova¹✉

¹ Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada aniq va tabiiy fanlar integratsiyasi orqali talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Integratsiyalashgan yondashuv o'quv jarayonining amaliy va nazariy jihatlarini uyg'unlashtiradi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – kimyo fanini boshqa aniq va tabiiy fanlar bilan integratsiyalash orqali talabalarining nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini kuchaytirish, kasbiy kompetentligini rivojlantirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixologik, pedagogik va metodik adabiyotlar tahlili, o'quv darsliklari va fanlararo aloqalarni aniqlash, tajriba-sinov ishlari, so'rovnomalar va kuzatuv asosida kompleks metodlar qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar integratsiyalashgan yondashuv orqali talabalar tafakkurining chuqurlashuvi, mustaqil fikrlash, kasbiy amaliyotga tayyorlanish va ilmiy-ijodiy yondashuv ko'nikmalarining rivojlanishini ko'rsatdi.

XULOSA: Kimyo fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalash asosida olib borilgan ta'lim o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda samarali usul bo'lib, fanlararo bog'liqliklarni chuqur anglashni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: integratsiya, interdisiplinarlik, kasbiy kompetensiya, kimyo, amaliy yondashuv, tafakkur, tanqidiy fikrlash.

Iqtibos uchun: Yakubova M. F. Talabalarda aniq va tabiiy fanlar integratsiyasi asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning mazmuni. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.362–367.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

© М.Ф. Якубова¹✉

¹ Белорусско-узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается проблема формирования профессиональных компетенций у студентов через интеграцию точных и

естественных наук. Подход направлен на синтез теоретических знаний и практических навыков в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: цель исследования — развитие профессиональной компетентности студентов за счет интеграции химии с другими точными и естественными дисциплинами, повышения глубины понимания и практической применимости знаний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа психологической, педагогической и методической литературы, учебных пособий, моделирования учебных занятий, наблюдение, анкетирование и опытно-экспериментальные подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что интегрированный подход способствует развитию критического мышления, научного анализа, способности к решению комплексных задач и готовности к профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция химии с другими науками в процессе обучения является эффективным средством формирования профессиональных компетенций студентов и углубления междисциплинарных связей.

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарность, профессиональная компетентность, химия, практическое обучение, мышление, критическое восприятие.

Для цитирования: Якубова М.Ф. Содержание развития профессиональной компетентности у студентов на основе интеграции точных и естественных наук Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). С.362–367.

THE CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE AMONG STUDENTS BASED ON THE INTEGRATION OF EXACT AND NATURAL SCIENCES

© Madina F. Yakubova¹✉

¹ Belarusian-Uzbek Joint Interdisciplinary Institute of Applied Technical Qualifications, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article addresses the development of students' professional competencies through the integration of exact and natural sciences. This approach links theoretical learning with practical application in the educational process.

AIM: the main aim of the study is to enhance students' professional competence by integrating chemistry with other disciplines, thereby deepening theoretical understanding and practical skills.

MATERIALS AND METHODS: the study employed analysis of psychological, pedagogical, and methodological literature, chemistry textbooks, interdisciplinary modeling of lessons, surveys, and empirical experiments.

DISCUSSION AND RESULTS: the results revealed that interdisciplinary integration fosters critical thinking, analytical reasoning, the ability to address complex tasks, and readiness for professional work.

CONCLUSION: the integration of chemistry with other subjects in education proves to be an effective approach for building students' professional competencies and reinforcing interdisciplinary understanding.

Keywords: integration, interdisciplinarity, professional competence, chemistry, applied learning, thinking, critical analysis.

For citation: Madina F. Yakubova. (2025) 'The content of the development of professional competence among students based on the integration of exact and natural sciences, Inter education & global study, (3), pp.362–367. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'limda aniq (matematika, fizika, kimyo, informatika) va tabiiy (biologiya, geografiya, ekologiya) fanlarni integratsiyalash orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv bilimlarni amaliyot bilan bog'lab, kompleks masalalarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

Integratsiyaning asosiy tamoyillari:

Fanlararo bog'lanish – aniq va tabiiy fanlarning o'zaro aloqadorligini namoyish etish (masalan, kimyoda biologik tushunchalardan, biologiyada matematik modellardan, geografiyada kimyoviy tushunchalardan foydalanish).

Amaliyotga yo'naltirilganlik – laboratoriya ishlari, loyihalar, real hayotdagi muammolarni hal qilish.

Innovatsion texnologiyalar – dasturlash, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlilini fanlar bilan birlashtirish.

Kreativlik va tanqidiy fikrlash – talabalarni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish.

Fanlararo integratsiyalashgan o'quv jarayonini tashkil etish bosqichlari:

1. Dastlabki bosqich: talabalarning fanlarga bo'lgan qiziqishini aniqlash (so'rovnomalar, testlar).

2. Reja tuzish: integratsiyalashgan mavzular rejasi (haftalik/kurs bo'yicha).

3. Amaliy bosqich: tajribalar, loyihalar, ekskursiyalar (masalan, tabiat resurslarini o'lchashda geodeziya va matematikadan foydalanish).

4. Baholash: kompetensiyalarni topshiriqlar asosida baholash (masalan, loyiha himoyasi, jamoaviy ish) [1].

Kasbiy kompetensiya – bu shaxsning o'z kasbi bo'yicha yuqori darajadagi bilim, ko'nikma va tajribaga ega bo'lishi, shuningdek, o'z kasbining talablari asosida mustaqil va samarali ishlash qobiliyatidir.

Kasbiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari:

Kasbiy bilimlar – tanlangan soha bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarning mavjudligi.

Amaliy ko'nikmalar – kasb doirasida ish bajarish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va malakalar.

Muammolarni hal qilish qobiliyati – yangi vaziyatlarda muammolarni mustaqil hal qilish va qaror qabul qilish layoqati.

Kasbiy etikaga rioya qilish – kasb doirasidagi axloqiy me'yorlarga amal qilish.

Ijodiy yondashuv – innovatsion fikrlash va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish.

Tizimli va tanqidiy fikrlash – kasbiy faoliyatda rejalash, tahlil qilish va samarali boshqaruv ko'nikmalariga ega bo'lish. Kasbiy kompetensiya xodimning ish samaradorligini oshiradi, uni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi va professional rivojlanishiga yordam beradi [2].

Kimyoni o'qitishda aniq fanlar integratsiyasidan foydalanib talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi

Kimyo fanini o'qitishda aniq fanlar integratsiyasidan foydalanishning ahamiyati juda katta. Bu yondashuv talabalarga kimyo fanini boshqa fanlar bilan bog'lab, ularni chuqurroq tushunish va o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

Quyida bu yondashuvning asosiy afzalliklari va ahamiyati haqida ma'lumot keltirilgan:

1. Interdisiplinarlik: kimyo fanini matematika, fizika, biologiya kabi fanlar bilan integratsiyalash orqali o'quvchilar turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rishadi. Bu ularning bilimlarini yanada mustahkamlaydi va ularga ko'proq amaliy yondashuvni o'rgatadi.

2. Amaliy qo'llash: kimyo fanini boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish orqali o'quvchilar kimyo qonunlarini haqiqiy hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rishadi. Masalan, biologik jarayonlarda kimyo qanday rol o'ynashi yoki fizikaviy hodisalarda kimyo qonunlarining ahamiyati.

3. Tafakkur qobiliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatini oshiradi. Ular turli fanlar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish va ularni bir-biri bilan bog'lashni o'rganadilar.

4. Innovatsiyalar va tadqiqotlar: kimyo fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalash orqali o'quvchilar yangi g'oyalar va innovatsiyalarni rivojlantirishga undaydi. Bu ularni kelajakda ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlar qilishga tayyorlaydi.

5. Hayotiy ko'nikmalar: Integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarga hayotda duch keladigan murakkab muammolarni hal qilishda ko'p qirrali yondashuvni qo'llashni o'rgatadi. Bu ularning hayotiy ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi [3].

Kimyoni o'qitishda aniq fanlar integratsiyasidan foydalanib talabalar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi, turli fanlarning o'zaro bog'lanishlarini amalga oshirish va talabalar uchun yangi ma'lumotlarni o'rnatish uchun mo'ljallangan metodikadir. Bu metodika talabalarining o'rganish jarayonida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metodikada turli fanlararo aloqalar amalga oshiriladi.

Masalan, kimyoviy jarayonlarni matematika va fizika yordamida o'rganish, biologiya va kimyo fanlari orasidagi bog'lanishlarni tushunish va boshqa. Bu jarayon talabalar uchun yangi ma'lumotlarni o'rnatish va ularning o'rganish jarayonida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu metodika talabalar uchun maqsadli va samarali o'rganish imkoniyatlarini yaratadi va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga hissa qo'shadi[5].

Talabalarning kasbiy kompetentligini oshirishda kimyo fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyasidan foydalanish juda muhim hisoblanadi. Ushbu integratsiyaning bir nechta asosiy afzalliklari mavjud:

Ilmiy bilimlarni kengaytirish: Kimyo fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash orqali talabalarning ilmiy bilimlari kengayadi. Ular biologiya, fizika va yer fanlari kabi sohalar bilan bog'liq bo'lgan kimyoviy tushunchalarni yaxshiroq tushunishlari mumkin.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish: Ushbu integratsiya talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, kimyoviy tajribalarni o'tkazishda biologiya va fizika bilimlaridan foydalanish, talabalarning ilmiy izlanish va tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Masalalar yechimi: Kimyo fanini tabiiy fanlar bilan birlashtirish talabalarga murakkab masalalarni yechishda yordam beradi. Turli fanlararo yondashuvlar orqali ular masalalarni tahlil qilish va innovatsion yechimlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kasbiy tayyorgarlik: Tabiiy fanlar bilan integratsiyalashgan kimyo ta'limi talabalarning kelajakdagi kasbiga tayyorgarligini oshiradi. Ular kimyo bilan bog'liq bo'lgan kasblarda ishlashga tayyor bo'ladilar va o'z sohalarida yanada samarali bo'lishlari mumkin.

Ko'p tarmoqli yondashuv: Integratsiyalashgan ta'lim talabalarga ko'p tarmoqli yondashuvni o'rgatadi. Ular turli fanlar o'rtasidagi bog'liqliklarni tushunish va yangi bilimlar yaratishda bir nechta fanlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar [4].

Umuman olganda, kimyo fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash talabalarning kasbiy kompetentligini oshirishda samarali va muhim yondashuv hisoblanadi. Ushbu integratsiya orqali talabalar ilmiy bilimlarni chuqurroq tushunib, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirib, murakkab masalalarni yechishda innovatsion yondashuvlar topishlari mumkin [6].

Kimyo fanini o'qitishda aniq fanlar (fizika, matematika, biologiya va boshqalar) integratsiyasidan foydalanishning ahamiyati juda katta. Bu yondashuv nafaqat kimyo fanini chuqurroq tushunishga, balki o'quvchilarning analitik fikrlash, muammo yechish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kimyo fanini o'qitishda aniq fanlar integratsiyasidan foydalanish, o'quvchilarga ko'proq tushuncha va ko'nikmalarni mustahkamlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yakubova, M. F. (2019). Kimyo darsida yangi pedtexnologiyadan foydalanishning ahamiyati. "Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и смежных отраслях" 24-27.
2. Yakubova, M. F. (2019). Bo'lajak kimyo o'qituvchilarda tabiiy ilmiy savodxonlik kompetensiyasini rivojlantirishda ijodiy va bilish qobilyatlardan foydalanish. Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchi -yoshlarning tabiiy – ilmiy savodxonligini rivojlantirish: muammo va yechimlari. 112-116.
3. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea).
4. Шаталов М.А., Кузнецова Н.Е. «Обучение хими.: Решение интегративных учебных проблем, 8-9 класс. Методическое пособие». Издательство: «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель». 2006. с-256.
5. Шаталов М.А., Кузнецова Н.Е. «Химия. 8–9 классы. Достижение метапредметных результатов обучения. Решение интегративных учебных проблем. Методическое пособие» Издательство: «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель». 2012. с-256. ISBN: 978-5-360-03514-5
6. Ятайкина А.А. Об интегрированном подходе в обучении. Учитель математики средней школы № 81 г. Новосибирска. Журнал Школьные технологии. 6/2001

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yakubova Madina Faxriddin qizi**, doktorant [**Якубова Мадина Фахриддин қизи**, докторант,], [**Yakubova Madina Faxriddin qizi** doctoral student,]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Salar qo'rg'oni, Qoramurt ko'chasi, 1, [адрес: Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, Саларский Курган, ул. Карамурт, 1], [address: Uzbekistan, Tashkent region, Kibray district, Salar Kurgan, Karamurt str., 1.]